

QORAQALPOQ XALQINING AN'ANAVIY MADANIYATIDA NON KULTI: TARIXI, RAMZLARI VA MAROSIMLARI

Tairov Sharapatdin Shamshetdin uli

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar - ilmiy tadqiqot instituti, Nukus
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17905991>

Annotatsiya: Maqolada qoraqalpoq xalqi madaniyatida nonning kultlik ahamiyati, uning tarixiy kelib chiqishi, an'anaviy marosimlar va urf-odatlardagi ramziy ma'nosi haqida so'z yuritiladi. Nonning ijtimoiy-ma'naviy hayotning eng muhim elementi, madaniy va diniy qadriyatlar ifodasi sifatidagi o'rni, shuningdek, xalqning hamjihatligi va avlodlar davomiyligini aks ettiruvchi turli marosimlarda foydalanilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Ilmiy tadqiqotni olib borishda qoraqalpoqlarning moddiy va ma'naviy madaniyatidagi nonga bog'liq irim va taqiqlar mavzuning obyekti bo'lsa, qoraqalpoqlarning kundalik turmushi, an'ana, urf-odat va tarbiya usullari ilmiy maqolaning predmeti qilib olindi.

Kalit so'zlar: Irim, kult, ramz, magiya, non, an'ana, tarbiya, e'tiqod.

O'rta Osiyodagi boshqa xalqlar kabi Qoraqalpoq xalqi madaniyatida ham nonga bo'lgan alohida hurmat e'tiborni va ko'pchilik insonlarning nuqtai nazari bo'yicha nonda magik kuchning mavjudligiga ishonchni ko'rishimiz mumkin. Erta davrlardan kelayotgan nonga bog'liq irimlarning ko'pligi va bu irimlarni o'rganish orqali nonning qoraqalpoqlarning o'ziga xos etnik madaniyatida ramziy xarakterga ega ekanligini bilish bilan bir qatorda xalqimizning etnik tarixi bo'yicha ko'pgina qimmatli ma'lumotlarni olamiz.

Qoraqalpoq dasturxonida nonning o'rnini bosa oladigan muqaddas taom yo'q. "Dasturxondagi nonning ushog'ini yesang, boy bo'lasan" [1,10], "tandir boshida itga non berilmaydi, davlating qaytadi" [2,35] va shunga o'xshash yana ko'plab irimlarni har bir qoraqalpoq xonadonining kundalik turmushida ko'rishimiz mumkin. Non bilan bog'liq irimlarning soni shunchalik ko'pki, ularning barchasini bitta ilmiy maqolada keltirishning iloji yo'q. Bunday irimlar og'zaki tarzda avloddan avlodga o'tib, qoraqalpoqlarning hayot tajribasi, madaniyati, urf-odatlari, etnik tarixi bilan bir qatorda qo'shni xalqlar bilan bo'lgan etnik o'zaro ta'sirida namoyon bo'ladi. Ko'plab xalqlar qatori qoraqalpoqlar uchun ham non oddiy taom emas, balki muqaddas taom. Xo'sh! Nima uchun nonni ko'pchilik xalqlar muqaddas deb hisoblab, nonga katta hurmat bilan qaraydi. Ayrim olimlarning fikricha, bu nonning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Chunki faqat non "Alkimyoviy" yo'l bilan (un va suvning birikmasidan) hosil bo'lgan mahsulot [3,464]. Bugungi kunga kelib nonning eng dastlab qachon va qayerda paydo bo'lganligi haqida yagona aniq qarash yo'q. Bu masalada olim Nikolay Ivanovich Vavilov tadqiqot olib borib madaniy o'simliklarning tarqalish markazlari bo'lgan yetti hududni ajratib ko'rsatish mumkinligi haqida yozib o'tadi. Ulardan biri janubi-g'arbiy Osiyo bo'lib, u yerdan boshqa donli ekinlar tarqalgan degan fikrlarni o'z asarida keltirib o'tadi [4]. Yana Arutyunov.S.A nonning paydo bo'lishini to'g'ridan-to'g'ri dehqonchilikning paydo bo'lishiga bog'lab eng qadimgi dehqonchilik taxminan mil. avv. 13 - ming yillikda yovvoyi g'allalarni qayta ishlab o'zlashtirish bilan boshlangan degan fikrni keltiradi [5,96]. Suv bilan aralashtirilgan maydalangan donlar bo'tqaga (kasha), o'xshash suyuq non ko'rinishida bo'lgan, ba'zi olimlarning fikricha bo'tqa to'satdan idishning chetidan to'kilib, devorida qotib qolgan va birinchi qattiq non paydo bo'lgan. Y.U.Stepanov nonning shunday evolyutsion paydo bo'lish

bosqichlarini quyidagicha bo'ladi: 1) Suyuq non, bu qandaydir iste'mol qilinadigan dondan tayyorlangan bo'tqa (kasha) non. 2) Xamirturush solinmasdan iylab pishirilgan non, bunday non bugungi kunda ham tayyorlanadi. 3) Achitib pishirilgan non [6.204].

Nonning kundalik hayotimizdagi o'rnining yuqori bo'lishi qoraqalpoqlarning yaqin va uzoq o'tmish tarixi bilan ham bevosita bog'liq. Tarixdan ma'lum qo'shni xalqlar yoki Xiva xonlari qoraqalpoqlarning ustiga tez-tez hujum qilib xalqni vayron qilgan, xalq urushsiz tinchlik yillarida ham suvsizlik yoki ekin yerlarining suv bosib ketishi ofatiga uchrab bir necha marta ocharchilik yillarini boshdan kechirgan. Bunday turmush qiyinchiliklari nonning qadri yanada oshishiga va nonga muqaddas hayot manbai sifatida qarashga olib kelgan.

Erta davrdan qoraqalpoq xalqi nonning magik (himoya qiluvchi, paydo qiluvchi, davolovchi va h.k) kuchiga ishonib nonni hurmat qilib kelgan. Nonning magik kuchining mavjudligidagi ishonchga qarab qoraqalpoqlarning turmushida non kalitining uch muhim bajaradigan funksiyasini ko'rsatish mumkin. 1. Balo-qazodan (jin, shayton, yovuz ruh) saqlanish uchun foydalanilgan. 2. Yaxshi niyatda (To'y), yaxshi amallarni bajarish uchun 3. Ta'qiq ma'nosida ya'ni tarbiyaviy ahamiyati.

O'tkazilgan tadqiqotlar nonning qoraqalpoq xalqi madaniy tizimida alohida, muqaddas o'rin egallashini aytishga imkon beradi. Uning kult ma'nosi ko'p asrlik an'analar asosida shakllanib, hayotning xo'jalik-maishiy sharoitlarini ham, jamiyatning ma'naviy qarashlarini ham aks ettirgan. Tarixiy ma'lumotlar va zamonaviy urf-odatlar tahlili shuni ko'rsatdiki, non nafaqat asosiy oziq-ovqat mahsuloti vazifasini bajaradi, balki mo'l-ko'lchilik, qut-baraka, mehmondo'stlik va izzat-hurmat ramzi sifatida ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Palimbetov Kamal. Qaraqalpaq Xalq Isenim Írimlari. Tashkent: «LESSON PRESS» 2023 10 b.
2. Abdiev A. Qaraqalpaq Írimlari. – Nókis: «Qaraqalpaqstan »,2014. 35 b.
3. Россия: Автобиография [Текст] / сост. М.А.Федотовой, К.М.Королева. — Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Мидгард, 2009
4. Вавилов Н.И. [Электронный ресурс] // Географический справочник. — Режим доступа: <http://rui-tur.ru/vavilov-n.-i.html>, свободный.
5. Арутюнов С.А. Культурная антропология [Текст] / С.А. Арутюнов, С.И. Рыжакова. – Москва: Весь Мир, 2004.
6. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования [Текст] / Ю.С.Степанов. — Москва: Школа «Языки русской культуры», 1997.